

БИХЕВИОРИСТИЧКИ АЛАТИ КАО СРЕДСТВО УСКЛАЂИВАЊА ПОСЛОВАЊА: ИЗМЕЂУ ЕТИКЕ И ЕФИКАСНОСТИ**

Апстракт: Усклађивање пословања са законодавним, етичким и интерним нормама представља све већи изазов за савремена предузећа, посебно у условима глобализације, дигитализације и сталних промена регулаторног оквира. Традиционални приступи засновани на правилима, надзору и санкцијама све чешће допуњују се иновативним инструментима из области бихевиористичке економије и психологије. Овај рад разматра примену бихевиористичких инструмената – посебно тзв. “nudge” приступа – као средства за подстицање усклађеног понашања запослених и менаџмента. Циљ је да се укаже на потенцијале, али и етичке дилеме које овај приступ носи. Кроз анализу примера из праксе и теоријских оквира, рад пружа увод у тему и осветљава начине на које се понашање у предузећима може обликовати суптилним подстицајима, уместо строге контроле.

Кључне речи: бихевиоризам, бихевиористичка економија, нац, усклађеност, пословна етика, организационо понашање.

1. Увод

У све комплекснијем пословном окружењу, усклађеност са прописима, интерним правилницима и друштвено одговорним стандардима постаје не само законска обавеза, већ и питање репутације, поверења и

* mojasevic@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0001-7424-3505.

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-137/2025-03/200120 од 04. 02. 2025. године.

дугорочне одрживости предузећа.¹ Глобализација, дигитализација и све већа међузависност тржишта чине да предузећа функционишу у различитим правним, културним и етичким контекстима.² Традиционални механизми усклађивања, као што су регулативе и санкције, често не успевају да остваре жељене ефекте јер занемарују људску психологију и начин на који људи доносе одлуке (тзв. бихевиористичке увиде), нарочито у ситуацијама када су присутни притисци, рутине или нејасни циљеви (Kahneman, 2011/2015; Thaler, 2015; OECD, 2018).

Бихевиористички приступ све више добија на значају јер, уместо да се ослања искључиво на принуду и санкције, покушава да утиче на људско понашање путем суптилних подстицаја – тзв. „гуркања“ или „наџа“ (енгл. *nudge*) (Thaler, Sunstein, 2008)³ Сходно томе, „наџ“ представља механизам усмеравања људи ка правим изборима или бољим одлукама, на начин на који (они) процењују боље одлуке или праве изборе (Thaler, Sunstein, 2008: 5). Доносиоци одлука свакако имају слободу да изаберу други правац у односу на онај који се овим подстицајним механизмом жели постићи. Илустративан пример јесте џипиес уређај („GPS“) у саобраћају – он усмерава ка жељеној дестинацији, али возач у сваком тренутку може изабрати други правац кретања. Овај приступ тзв. **либертаријанског патернализма**⁴ полази од претпоставке да људи често не доносе потпуно рационалне одлуке, већ се ослањају на менталне пречице, емоције и контекстуалне сигнале, што пружа легитимну основу за примену политике „наџа“ од стране јавних или приватних организација (Kahneman, 2011/2015).

Циљ овог рада је да представи основне идеје бихевиористичког приступа у контексту усклађивања пословања, да укаже на примере добре праксе, као и да отвори дискусију о предностима, ограничењима

¹ Видети: <https://strafe.com/strafe-news/trust-through-compliance-esg-initiatives>

² Више о томе: <https://www.numberanalytics.com/blog/globalization-and-business-ethics>

³ У енглеском језику, „nudge“, као глагол, има више значења: 1) „благо гурнути некога или нешто, нарочито лактом, ради придобијања (нечије) пажње“; 2) „подстаћи или убедити некога да уради нешто на начин који је благ, а не принудан или директан“. Као именица, „nudge“ представља „поступак/радњу благог (нежног) гурања некога или нечег“, односно „благ акт охрабрења“ (вид. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nudge>). У српском језику предлажемо паралелну употребу термина „гуркање“ и „усмеравање“, мада је и англицизам „nudge“ (с изговором „наџ“) прихватљив, пре свега због његове препознатљивости. .

⁴ Концептуални оквир за примену бихевиористичких сазнања у јавним политикама постављен је од водећих ауторитета у овој области: Ричарда Тејлера и Каса Санстина. Они се сматрају зачетницима или родоначелницима политике либертаријанског патернализма (Thaler, Sunstein, 2003).

и етичким аспектима примене бихевиористичких инструмената (Bovens, 2009; Sunstein, 2016).

2. Теоријски оквир

2.1. Разлика између бихевиоризма и бихевиористичке економије

Бихевиоризам⁵ је психолошки правац који проучава искључиво видљиво понашање и начине на које се оно може обликовати путем условљавања, поткрепљења и казне (Skinner, 1953). И пре Скинера, психолог Вотсон (Watson, 1913) истицао је да је психологија искључиво „наука о понашању“ која треба да користи методе природних наука. Упркос критици бихевиоризма (Miller, 2003) да представља редукционистички приступ и да психологија не може да учествује у тзв. „когнитивној револуцији“ без ослобађања од њега, исти (бихевиоризам) је поставио темеље развоју емпиријских (експерименталних) метода у психологији, а касније и у *бихевиористичкој економији* (скр. БЕ) – утемељеној радовима Данијела Канемана и Амоса Тверског (Kahneman, Tversky, 1974, 1979; Tversky, Kahneman, 1981, 1992),⁶ Ричарда Тејлера (Thaler, 1980, 1985, 1990, 1991) и Тејлера и Санстина (Thaler, Sunstein, 2008). У каснијем развоју, бихевиористичка економија „рађа“ нови правац који, чини се под утицајем правника Санстина, помера ову дисциплину ка правној науци и правним феноменима – творећи *бихевиористичко право и економију* (скр. БПЕ) (Jolls, Sunstein, Thaler, 1998).

Сходно томе, бихевиористичка економија настала је касније у односу на класични бихевиоризам и ослања се на увиде из психологије како би објаснила економске одлуке које одступају од рационалног модела човека – *homo economicus* (Thaler, Sunstein, 2008). Модел рационалног или економског човека (скр. ЕКОН) представља теоријску основу неокласичне економије, будући да почива на претпоставкама о потпуној рационалности, неограниченој когнитивној способности и максимизацији користи. Насупрот томе, модел стварног човека (скр. ХУМАН) представља полазиште бихевиористичке економије, која полази од ограничене рационалности, присуства когнитивних пристрасности, емоција и социјалних утицаја у процесу доношења одлука (Simon, 1955; Thaler, 2000). Фокус БЕ је на опису понашања и одлучивања стварног човека насупрот замишљеном економском човеку, те се

⁵ Бихевиоризам води порекло од енглеске речи *behaviour* (амер. енгл. *behavior*), која значи *понашање* (Клајн, Шипка, 2008: 223).

⁶ Најважнији налази сумирани су у књизи коју су приредили Канеман, Словик и Тверски (Kahneman, Slovic, Tversky, 1982).

може означити као дескриптивна научна дисциплина,⁷ чији је циљ да објасни и разуме стварне обрасце понашања, укључујући ограничену рационалност, когнитивне пристрасности и улогу емоција (Kahneman, 2003).

У пракси усклађивања (о чему ће бити речи у наставку), бихевиоризам се огледа у једноставним алатима као што су систем награђивања или казни, док бихевиористичка економија нуди софистицираније технике/алате – попут „наџ“ интервенција – које користе „архитектуру избора“ да би подстакле пожељно понашање без принуде (Thaler, Sunstein, 2008; Johnson, Goldstein, 2003). Генерално, под „архитектуром избора“ подразумева се организовање и структурисање контекста у којем појединци доносе одлуке.⁸ У том смислу, поставља се питање ко може бити тзв. *архитекта избора* (тзв. „наџер“). Очигледно је да то, с једне стране, може бити *држава* када конципира и спроводи јавне политике и/или примењује регулативу, а с друге стране *приватни субјекти*, попут (приватних) предузећа, када уређују интерне политике (нпр. политику према запосленима). У правном контексту, пак, улогу архитекте избора могу имати судија, медијатор или адвокат, зависно од тога на који начин структуришу поступак и утичу на ток доношења одлука страна у спору (Мојашевић, 2015, 2021).

2.2. Појам усклађености и разграничење од осталих концепата

Усклађеност или усаглашеност (енгл. *compliance*) у пословном контексту подразумева **поштовање** правних и регулаторних захтева, индустријских стандарда и интерних политика и правила (Oppedisano, 2024). Савремени приступи све више укључују и *неформалну компоненту* – понашања, вредности и ставове запослених који нису нужно нормирани, али утичу на етичност и одрживост пословања (de Waal, Peters, Arts, 2015). Усклађеност у пословању последица је **регулације**, која у најширем смислу може бити „друштвена“ (нпр. превенција несрећних случајева у производним системима) или „економска“ (нпр. спречавање монопола и/или промоција конкуренције), мада се друштвене и економске последице регулације често преплићу (Parker,

⁷ Неокласична економија следи **нормативни приступ**, јер полази од тога како би појединци *требало* да се понашају ради максимизације користи. С друге стране, **прескриптивни приступ**, који се јавља у примењеним областима попут „наџ“ политике, настоји да понуди *препоруке и инструменте* којима се људско понашање може усмерити ка друштвено пожељним исходима (Thaler, Sunstein, 2008).

⁸ Оригинална и често цитирана дефиниција „наџа“ гласи: „*nudge is any aspect of the architecture of choice that changes people's behavior in a predictable way, without prohibiting any option or significantly changing their economic incentives*“ (Thaler, Sunstein, 2008: 6).

Nielsen, 2011: 1, фус. 1). У ужем смислу, регулација се изједначава са нормативним оквиром (**регулативом**), доношењем правила од стране тела којима су поверена јавна овлашћења, која утичу на пословање привредних субјеката. Но, у ширем смислу, регулација је **процес** јер, поред доношења закона и других правила, обухвата постављање стандарда, директне облике *ex ante* и *ex post* контроле, и све остале компоненте регулаторног режима, облике и методе ограничавања или усмеравања пословања ради задовољавања јавног интереса (Јованић, 2014: 33). Напоменимо и то да је прилагођавање привредних субјеката регулацији (или регулативи) скопчано с одређеним трошковима који се обично деле у три групе: 1) *финансијски трошкови* (нпр. порези и доприноси, царине, итд), 2) *структурни трошкови примене прописа* (нпр. трошак уградње филтера за заштиту од загађења), 3) *административни трошкови* (уобичајени административни трошкови и тзв. административна оптерећења) (РСЈП, 2020: 107; Karaulas, 2008: 5-6). Концепт административног оптерећења, иако мерљив, сложен је јер обухвата различите компоненте (Herd, Moynihan, 2019: 2): 1) *трошкове учења* (трошкове тражења информација о јавним услугама); 2) *трошкове усклађивања* (трошкове поштовања правила и захтева); 3) *психолошке трошкове* (стресно искуство, губитак аутономије, стигма која произилази из „сусрета“ са бирократијом). Овај концепт тесно је повезан и некада га је тешко разграничити од концепта „муља“ (енгл. *sludge*), уобичајено схваћеног као „облик прекомерног или неоправданог „трења“ (фрикција) које отежава потрошачима, запосленима, послодавцима, студентима, пацијентима, клијентима, малим предузећима и многима другима да добију оно што желе или да раде оно што желе“ (Sunstein, 2020: 3). Према томе, „муљ“ („слац“) јесте прекомерно „трење“, то јест, непотребан материјални (новчани) или ментални терет који није у складу са жељама и мотивима људи, или, како га Санстин (2020: 6) означава: „evil nudge“ (срп. „зли суптилни подстицај“ или „зло гуркање“), као својеврсна злоупотреба (позитивног) усмеравања („наца“). Примери „слаца“ бројни су и живописни, од компликованих онлајн процедура за улагање потрошачких захтева или жалби, преко најаве нејасне и компликоване политике приватности (енгл. *privacy policy*) приликом посете нових сајтова, или компликоване регистрационе форме за рецензирање академских радова, до непотребних административних корака за обављање лекарских и других прегледа, итд. Све ове и друге препреке могу довести до тога да корисници одустану од остварења својих права или легитимних интереса.⁹

⁹ Детаљније о разграничењу ових концепата и њиховим практичним импликацијама,

Однос између регулације и усклађености није тако једноставан и једнозначан, како се обично претпоставља, те постоје различити истраживачки приступи том питању, од којих се издвајају два (Parker, Nielsen, 2011: 3-8): **1) експланаторни или објективистички приступ** – усклађеност или неусклађеност је „зависна варијабла“ коју треба објаснити помоћу различитих претпостављајућих фактора – независних варијабли – најчешће: мотива појединаца или предузећа; организационих капацитета и/или карактеристика предузећа; регулације и примене исте; и друштвеног и економског окружења (институција); **2) интерпретативни и друштвено конструктивистички приступ** који усклађеност види као друштвену праксу коју треба разумети из различитих перспектива и у контексту других друштвених пракси, обично на основу квалитативних истраживачких техника (интервјуа, посматрања, тумачења прописа, итд).

Из бихевиористичке перспективе, питање које нас занима гласи: **Ко може бити „архитекта избора“ у политици усклађивања?** Опсежна литература на тему усклађености сугерише (Parker, Nielsen, 2011)¹⁰:

- 1) држава (као регулатор),
- 2) предузеће (као интерни креатор правила),
- 3) правни професионалац (као саветник и дизајнер процеса), и
- 4) међународни актери који кроз стандарде утичу на понашање свих (видети табелу 1).

видети (Mojašević, Nikolić, 2021).

¹⁰ Ова књига је детаљна компилација радова на тему усклађености, из различитих перспектива, и концептуално је подељена у четири дела: 1) мотивација предузећа и појединаца да се повинују регулацији, 2) унутрашње карактеристике и капацитети предузећа да одговоре регулацији, 3) утицај различитих регулаторних стратегија и стилова на то како ће предузећа одговорити регулаторним захтевима, и 4) утицај ширег економског, друштвеног и политичког окружења на усклађивање и регулацију.

Табела 1. Архитектура избора у политици усклађивања

„Архитекте избора“	Ниво деловања	Примери мера / инструмената
Држава и регулатори	Национални/локални	Закони, правилници, лиценце, обавезна транспарентност, пореске олакшице, санкције за кршење прописа
Предузеће (менаџмент, compliance службеник)	Интерни/организациони	Кодекс етике, процедуре пријављивања неправилности (енгл. whistleblowing), обавезне обуке, аутоматске контролне листе, систем награда и казни
Правни актери (адвокати, интерни правници, консултанти)	Саветодавни/практични	Правно саветовање, креирање интерних политика, израда compliance програма, увођење механизма интерне контроле
Међународне институције и стандарди (ЕУ, OECD, УН, ISO)	Наднационални	Директиве, препоруке, међународни стандарди (нпр. ISO 37001 – анти-корупцијски систем менаџмента), soft law инструменти

Заједничка карактеристика свих ових актера, који делују на различитим нивоима, јесте да они стварају и структуришу контекст у којем се одлуке доносе. Да ли држава законима, предузеће кодексима етике, адвокати правним саветима или међународне организације прописивањем међународних стандарда – сви ови актери стварају контекст у којем поједини субјекти (на које се регулација односи) доносе одлуке и на тај начин усмеравају одлуке у пожељном (или мање пожељном) смеру. На пример, када држава прописује санкције за одређена недозвољена корпоративна понашања или успоставља систем лиценци, она значајно усмерава одлуке предузећа, чији менаџмент такође прописује одређени систем награда и казни, који надаље усме-

рава понашање и одлуке запослених. Према томе, тврдња Санстина и Тејлера да „не постоји неутрални дизајн“ (Thaler, Sunstein, 2008: 3), важи и у контексту усклађивања са регулаторним захтевима без обзира на то са ког нивоа они долазе.

3. Примена бихевиористичких алата у пословној пракси

3.1. „Nudge“ интервенције у организационим системима

Бихевиористички алати могу се користити на различите начине у организацијама, укључујући и државу. Од мноштва алата из корпуса бихевиористичке јавне политике либертаријанско-патерналистичког усмерења (скр. БЈП_{лп}) (Мојашевић, 2021: 113 *et seq.*), издвајамо три:¹¹

1) **Основне или подразумеване (енгл. default) опције** које се ослањају на добро документовану људску тежњу за задржавањем постојећег стања (ситуације или услова) генерисаном различитим факторима: неповратним („потопљеним“) трошковима, трошковима кајања, избегавањем когнитивне дисонанце, потребом за контролом, итд (више у: Мојашевић, 2021: 54-57).¹² Основне опције показале су своју делотворност у систему донације органа, рецимо у Француској или Португалу, када је класичан систем донације органа замењен системом претпостављене сагласности – претпоставља се да су људи донори, с тим да се могу изјаснити другачије – да не желе да буду (Oliver, 2017: 120-121; Johnson, Goldstein, 2003). Такође, овај бихевиористички алат показао се као делотворан у политици (аутоматске) штедње – послодавци у јавном или приватном сектору аутоматски уписују раднике у програм штедње са могућношћу радника да одустану од тог програма (Thaler, Benartzi, 2004). Уколико су основне опције довољно транспарентне, повећава се повиновање овој бихевиористичкој интервенцији, јер се снижава стопа одустајања корисника (Paunov, Wänke, Vogel, 2019). Овај налаз има значајне импликације јер указује на то да приватне и јавне институције могу повећати повиновање одређеној политици уколико обезбеде довољну транспарентност у примени основних правила.

¹¹ Поједини аутори (O’Leary, Murphy, 2017) дају детаљан преглед примера „нац“ интервенција ради: 1) повећања поштовања прописа (рецимо, из области пореског или радног права), 2) укључења корисника у одређене програме (рецимо, програме јавног здравља или враћања на посао), и 3) јачања „доброг грађанства“ (нпр. уштеда воде, рециклажа, итд).

¹² Људи преферирају нечињење у односу на чињење, јер у потоњем случају озбиљније доживљавају губитке (Ritov, Baron, 1992: 50). Према томе, пристрасност ка нечињењу (енгл. *ommission bias*) тесно је повезана и скоро се преклапа са пристрасношћу ка постојећем стању или инерцијом (енгл. *status quo bias*).

С обзиром на доказану вредност основних правила, постулирамо и да би аутоматска укљученост запослених у програме етичког извештавања, уз могућност одјаве (енгл. *opt-out*), значајно повећала учествовање.

2) Један од нашироко коришћених економичних инструмената за повећање делотворности повиновања одређеним прописима или стандардима, свакако су **подсетници** (енгл. *reminders*). Наводимо три примера. Прво, пореске администрације често користе персонализоване писане или електронске подсетнике како би повећале стопу благовременог плаћања пореза. Студије (Hallsworth, List, Metcalfe, Vlaev, 2017) показују да чак и једноставан подсетник о законској обавези (који садржи друштвено обликоване поруке, поруке које се односе на јавне услуге или финансијске информације) може значајно да повећа испуњавање заосталих пореских обавеза. Друго, подсетници и нотификације, самостално или чешће у комбинацији са другим алатима – нпр. информационам „наџовима“ (нормативне поруке, уоквиравање, ознаке или повратне информације), финансијским или нефинансијским подстицајима или основним правилима, користе се унутар организација ради повећања свести радника о последицама по животну средину или промовисања поштовања норми (тзв. еколошке одрживости). Емпиријске студије показују (видети детаљан преглед у: De Paolis, Tiberio, Caffaro, 2025) различит ниво делотворности ових, самостално или комбиновано коришћених, бихевиористичких („наџ“) интервенција. Треће, подсетници представљају значајан инструмент унапређења безбедности на раду. Као бихевиористички алати, у критичним моментима они подсећају запослене на одговарајуће процедуре, потенцијалне ризике и неопходне превентивне мере. Рецимо, група аутора (Hartwig, Scholl, Budde, Windel, 2015) истраживала је употребу адаптивних подсетника у лабораторијској симулацији радног окружења, упоређујући традиционалне (статичне) подсетнике са интерактивним, контекстуално прилагођеним подсетницима путем мобилних уређаја и носивих дисплеја. Резултати студије показују да адаптивни подсетници значајно смањују безбедносне прекршаје, потврђујући да правовремени и циљно усмерени подсетници делују као делотворни бихевиористички окидачи за придржавање безбедносних стандарда.

3) **Друштвени подстицаји и комформизам** (енгл. *social proof*) подразумевају да истицање чињенице како већина људи поштује одређена правила повећава вероватноћу да ће и други поступати слично. Тејлер и Санстин (Thaler, Sunstein, 2008: 65-66) наводе истраживања која показују да само пружање информације о високој стопи поштовања пореских прописа значајно смањује вероватноћу пореске евазије.

Сличан ефекат забележен је и у области рециклирања отпада – појединци су склонији да рециклирају када знају да већина људи то чини (Thaler, Sunstein, 2008: 66). Примена овог принципа види се и у енергетској потрошњи: домаћинства која добијају информацију о томе колико енергије троше њихови суседи у односу на просек, често смањују потрошњу ако су изнад просека, настојећи да се уклопе у друштвене норме (Allcott, 2011). Ови примери показују да јавна презентација понашања других може снажно утицати на индивидуално понашање у различитим контекстима.

3.2. Практични примери из међународне праксе – случај Гугла

Концепт „наџ менаџмента“ (Ebert, Freibichler, 2017) полази од примене сазнања из бихевиористичке економије ради оптимизације несвесних и аутоматизованих аспеката људског понашања и, за разлику од традиционалних приступа менаџменту, ослања се на дискретне интервенције које подстичу пожељне обрасце понашања у складу са организационим циљевима. Теоријску основу „наџ“ менаџмента представља теорија дуалног процеса мишљења, која разликује аутоматизовани, интуитивни Систем 1, и рефлексивни и рационални Систем 2 (Kahneman, 2011/2015).¹³ „Наџ менаџмент“ се може посматрати као **инструментални механизам за подстицање усклађености**, јер омогућава организацијама да кроз суптилне интервенције повећају вероватноћу да ће запослени поступати у складу са прописаним правилима, стандардима и политикама.

„Наџ менаџмент“ показује широке могућности примене у пракси, а најбољи доказ за то јесу велике корпорације, попут Гугла, које користе ове интервенције ради повећања ефикасности (Ebert, Freibichler, 2017: 3-4): **организовања састанака** – скраћивање подразумеваног трајања састанака (нпр. са 60 на 30 минута), чиме се смањује време које запослени проводе на координационим активностима;¹⁴ **планирања** – коришћење „намера спровођења“¹⁵ како би се умањио ефекат заблуде

¹³ Ова теорија указује да се на понашање запослених може утицати како кроз рационално промишљање, тако и кроз обликовање контекста у коме се доносе свакодневне одлуке. Тиме се отвара простор за коришћење суптилних интервенција које не захтевају значајне промене у навикама запослених.

¹⁴ Овом мером утиче се на смањење тзв. *пристрасности ка информацијама* – људске тенденције за прикупљањем што више информација упркос томе што оне неће утицати на радње или акције. Превише информација не значи нужно и боље одлуке (деталније о овој теми, вид. Sunstein, 2020).

¹⁵ Ради се о идеји (Gollwitzer, 1999) да запослени јавно саопштавају своје циљеве и формулишу их у облику конкретних „ако–онда“ планова (нпр., „ако примим мејл са осетљивим подацима, онда ћу га одмах проследити на сигуран канал“), чиме се ствара

планирања и повећала вероватноћа успешне реализације стратегија; **извршавања задатака** – увођење „дана без састанака“, рада од куће и ограничавање дистракција,¹⁶ ради стварања услова за тзв. „дубоки рад“;¹⁷ и **размене знања** – обликовање радног простора, на пример кроз микро-кухиње и заједничке просторе у циљу подстицања сарадње и протока идеја између запослених. Иако „нај менаџмент“ пружа значајне предности, мерење његове ефективности остаје методолошки изазовно. Но, напредак у прикупљању података и развоју аналитичких алата пружа нове могућности за превазилажење овог проблема.

3.3. Примери из Србије

У Републици Србији усклађеност пословања обавезна је функција једино у банкарском сектору, а што је експлицитно прописано Законом о банкама.¹⁸ У Закону о привредним друштвима усклађеност пословања спомиње се у једном члану, где се каже да „*послови унутрашњег надзора нарочито обухватају контролу усклађености пословања друштва са законом, другим прописима и актима друштва*“.¹⁹ Коришћење бихевиористичких алата, у оквиру функције усклађености пословања, није широко прихваћено, нити довољно популаризовано у домаћој пословној пракси, иако постоје академски радови који промовишу њихову употребу у јавним политикама (нпр. Мојашевић, 2020). Даље, у оквиру савремених настојања на унапређењу интегритета јавне управе у Србији, Канцеларија УН за борбу против дрога и криминала (UNODC) и Влада Републике Србије предвидели су увођење службеника за етику и интегритет као институционалног механизма за јачање транспарентности и одговорности у раду јавних органа (UNODC, 2024). Ова мера има за циљ да осигура систематичнији приступ превенцији корупције и унапређењу етичких стандарда у администрацији. Ипак, иако представља значајан корак у институционалном смислу, увођење

обавеза пред колегама. На тај начин се смањује пристрасност ка оптимизму (енгл. *optimistic bias*) која доводи до испољавања тенденције да се потцењује време потребно за окончање будућих послова (енгл. *planning fallacy*).

¹⁶ Рецимо, то се може урадити повећањем свести радника о последицама аутоматизованих прошлих радњи, попут сталног проверања мејлова или „скривања“ друштвеним мрежама. Од помоћи може бити и подешавање основних опција у софтверу мејла, рецимо, гашењем нотификација долазећих мејлова.

¹⁷ Под „дубоким радом“ (Newport, 2016) подразумева се способност фокусирања на когнитивно захтевне послове без спољашњих утицаја (дистракција).

¹⁸ Чл. 82, 83 и 84. Закона о банкама, *Сл. гласник РС*, 107/2005, 91/2010, 14/2015 и 19/2025.

¹⁹ Чл. 452. ст. 1. тач. 1. Закона о привредним друштвима, *Сл. гласник РС*, 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025.

оваквих службеника не подразумева аутоматски примену бихевиористичких алата, попут „наџ“ интервенција, архитектуре избора или имплементационих намера. Стога, као узор Србији, у институционалном смислу, могу да послуже посебне јединице које се баве применом бихевиористичких алата, између осталог, и за подстицање правовременог и тачног испуњавања регулаторних обавеза, попут Behavioural Insights Team (BIT) у Великој Британији.²⁰ Теоријску и практичну основу оваквих настојања може да пружи, рецимо, *BASIC Toolkit* (OECD, 2019), као оперативни водич за владе и организације које желе да систематски и одговорно примене бихевиористичке увиде у своје политике и праксе.

4. Етика и дилеме

Бројне су критике либертаријанског патернализма и „наџ“ програма,²¹ и генерално, оне иду у три правца: циљева наџера (планера);²² аутономије и достојанства оног чије се понашање усмерава; и ефеката (домашаја) ових интервенција²³ (Schmidt, Engelen, 2020; Sunstein, 2015). Додајмо томе и да поједини аутори (Gigerenzer, 2015) врло оштрим тоном критикују и саму теоријску и емпиријску основу која служи као оправдање „наџ“ интервенција.²⁴ У наставку експлицирамо неке од најважнијих критика и одбране овог програма.

Прво, коришћење бихевиористичких алата отвара суштинско питање границе између усмеравања понашања људи и манипулације. Иако се „наџ“ стратегије често представљају као неинвазивне, оне

²⁰ <https://www.bi.team/>

²¹ Једна од фундаменталних критика каже да је либертаријански патернализам, у ствари, **оксиморон**. Мичел (Mitchell, 2004) износи аргументе у прилог овој тези: 1) појединац најбоље зна шта је у његовом интересу, те одбацује „патернализам уоквиравања избора“, 2) постоји могућност манипулације нарочито од централног планера и уједно одбацује могућност да преференције могу да буду објективне, 3) патернализам треба да служи у сврху максимизације слобода, а не благостања, 4) поставља питање да ли рационални појединци треба да плаћају цену промене преференција „ирационалних“ појединаца? На овим аргументима, Мичел (Mitchell, 2017) се залаже за политику која би циљала побољшање **компетенција** појединаца у доношењу одлука кроз едукацију, поједностављење процеса доношења одлука (нпр. учинити информације видљивим или разумљивим), подстицањем тзв. активног бирања (нпр. слањем имејл подсетника).

²² Кључна дилема јесте да ли планер уопште може да познаје или да претпостави преференције оног чије понашање жели да усмери.

²³ Поставља се питање делотворности „наџера“ у дугом року, као и потенцијалних ненамераваних ефеката ових интервенција.

²⁴ Гигеренцер (2016: 379) тврди да се пропоненти „наџ“ програма ослањају на уско схватање норме рационалности и да „пате“ од конфирмацијске пристрасности (селективног избора теоријске и емпиријске грађе).

имају потенцијал да обликују понашање без експлицитне свести појединца, чиме се доводи у питање степен његове/њене аутономије. Како истичу поједини аутори (Hausman, Welch, 2010), упркос томе што су одређени „наџ“ алати прихватљиви, прикривена примена „наџинга“ може угрозити аутономију појединца и свести га на објекат управљања, уместо на активног носиоца одлука. Рецимо, уколико су запослени аутоматски укључени у програм штедње, и остану у том програму због склоности ка инерцији, да ли је то заиста њихов избор? Кључни проблем лежи у томе ко одређује шта је „пожељно“ понашање – „наџер“ (планер) или појединци чије се понашање усмерава? Свестан ових и других ограничења, Санстин (2016) се залаже за тзв. „**добре наџеве**“, а то би били они који подстичу људско благостање, аутономију и достојанство појединаца, и „самоуправљање“ (грађани контролишу своје лидере, а не обрнуто). Даље, Ребонато (Rebonato, 2014) додатно упозорава да се иза дискурса „благог усмеравања“ може сакрити софистицирана форма социјалне контроле, посебно ако недостаје јавна расправа о легитимности циљева.²⁵ Насупрот томе, Тејлер и Санстин (2008) оправдавају „наџинг“ тврдњом да је свако окружење избора нужно структурисано и да је питање не да ли ће неко утицати на њега, већ како и у чијем интересу.²⁶ Такође, Санстин (2016), „наџеве“ види као *утицаје* којима смо свакодневно изложени у породици, организацији, држави, те да су они „свеприсутни“, и не могу се избећи или елиминисати. Управо зато, предлог о транспарентном „наџингу“ (Bovens, 2009) добија на тежини, јер захтева отворено комуницирање циљева и механизма интервенције као предуслова за очување поверења и аутономије. Но, како наглашава Јанг (Yeung, 2016), без јасног регулаторног оквира који би дефинисао границе прихватљиве упо-

²⁵ Ребонато (2014) тврди да је концепт либертаријанског патернализма унутрашње противречан и да у пракси може угрозити аутономију појединца. Иако нуди само номиналну слободу избора, „наџинг“ често делује прикривено, ослања се на уско схваћену рационалност и отвара простор за злоупотребу од стране политичких актера. Управо зато, закључује аутор, „меко“ усмеравање може бити опасније од отвореног патернализма („[...] exactly because so ‘discreet’, their version of paternalism can, paradoxically, be less desirable than the ‘hard’ variety”, p. 5).

²⁶ У објашњењу овог концепта, Тејлер и Санстин праве паралелу с правом архитектуром и наводе: „*Не постоји ‘неутралан’ дизајн*“ (Thaler, Sunstein, 2008: 3). Под тиме подразумевају да архитекта приликом дизајнирања неке ствари (нпр. зграде) поступа по одређеним унапред дефинисаним захтевима и стандардима. Но, сваки архитекта има слободу да суптилно утиче на неке ствари у коначном изгледу зграде. Аутори (Thaler, Sunstein, 2008: 3-4) додају и да добре архитектке знају да избор, рецимо, локације тоалета или степеништа у згради, може значајно да утиче на будућу интеракцију између запослених. Овде је нагласак на „добрим архитектама“, јер су аутори свесни да архитектура може бити и лоша.

требе, постоји ризик да „нацинг“ постане инструментална технологија моћи у рукама великих организација, попут Гугла или Фејсбука (тзв. „хипернац“).²⁷

„Нацинг“ у организацијама може утицати на понашање запослених, али је његова ефикасност зависна од контекста и често је преувеличана. Ограничења овог концепта укључују недостатак теоријске основе, фокус на краткорочне ефекте и потенцијалну етичку „напетост“ између организационих циљева и аутономије појединаца. Зато поједини аутори истичу (Houdek, 2024) да је за трајније и значајне промене потребан *системски*, на доказима заснован приступ који интегрише „нацове“ са ширим организационим стратегијама и прилагођеним интервенцијама.

5. Препоруке за успешну примену „наца“ у организацијама

За успешну примену „наца“ у организацијама, издвајамо неколико препорука, иако је листа далеко шира. Прво, интервенције треба да буду засноване на **етички утемељеној архитектури избора**, уз поштовање аутономије појединца (Bovens, 2009). Под овим се пре свега подразумева да запослени поседују потпуне информације о програму у који су аутоматски укључени (*принцип транспарентности*) и да имају могућност једноставног и лаког иступања из програма уколико то желе (*принцип избора*). Такође, интервенција мора бити *лишена било које злоупотребе*, те да буде усмерена на добробит запослених и саме организације (нпр. њихово боље здравље). Друго, пре шире примене пожељно је спровести **пилот тестирање интервенција** како би се идентификовали потенцијални ризици и омогућило прилагођавање специфичном организационом контексту (Thaler, Sunstein, 2008). Рецимо, ако би организација настојала да визуелним подсетницима о уштедама и еколошком доприносу подстакне запослене да у већој мери користе јавни превоз, пожељно је да интервенцију тестира на мањем броју запослених ради провере њихове мотивације и избегавања негативне реакције. Треће, **укључивање стручних људи** из сектора за људске ресурсе (енгл. human resources sector – скр. ХР) и сектора за усаглашеност са регулативом (енгл. compliance sector – скр. КС) у дизајн интервенција омогућава интеграцију „наца“ у постојеће организационе политике и процедуре (OECD, 2021). На пример, при креирању новог програма обуке, ХР сектор може да уведе подсетнике у кален-

²⁷ Јанг (2016) истиче да *Big Data* „хипернацеви“ динамички обликују понашање корисника у интересу корпорација (Фејсбук или Гугл), угрожавајући аутономију и демократске процесе, што захтева транспарентност и регулаторна ограничења.

даре запослених, док КС сектор треба да обезбеди да интервенција буде у складу са прописима о заштити података. Коначно, **евалуација ефеката интервенција** кроз метрике понашања (нпр. праћење конкретних индикатора, попут броја извршених задатака, учешћа у програмима, промене навика и других) и повратне информације од запослених (њихова директна мишљења) неопходна је за праћење ефикасности и континуирано усавршавање бихевиористичких интервенција (Deloitte, 2022).

6. Закључак

Бихевиористички алати представљају иновативан и ефикасан приступ у области пословног усаглашавања, јер се ослањају на увиде о стварном људском понашању, а не само на формална правила (Thaler, 2015; Kahneman, 2011/2015). Њихова ефикасност, међутим, зависи од контекста, а непажљива примена може довести до етичких и организационих ризика (Sunstein, 2016). У пракси овај приступ даје конкретне резултате – рецимо, експериментална студија на 13 милиона учесника (Kuan et al., 2025) показала је да слање информативних мејлова и подсетника значајно смањује кашњења у отплати студентских кредита. Да би организације достигле истинску усклађеност, потребно је да бихевиористички приступ буде интегрисан у свеобухватан, етички и транспарентан систем управљања понашањем – који укључује образовање запослених, мерење ефеката и континуирано прилагођавање интервенција (Bovens, 2009; Sunstein, 2016). Само на тај начин „нацинг“ постаје средство за трајно и одрживо побољшање организационе културе и понашања, а не искључиво формално испуњавање обавеза.

Литература

Чланци и књиге:

Allcott, H. (2011). Social norms and energy conservation. *Journal of Public Economics*. 95(9-10). 1082-1095. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2011.03.003>

Bovens, L. (2009). The Ethics of Nudge. U T. Grüne-Yanoff, S. O. Hansson (Eds.), *Preference Change. Approaches from philosophy, economics and psychology* (pp. 207-219). Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2593-7_10

De Paolis, G., Tiberio L., Caffaro, F. (2025). More sustainable choices in the workplace: a systematic review of nudge theory applications. *Frontiers in Psychology*. 16:1556796. doi: 10.3389/fpsyg.2025.1556796

Ebert, P., Freibichler, W. (2017). Nudge management: applying behavioural science to increase knowledge worker productivity. *Journal of Organization Design*. 6(4). <https://doi.org/10.1186/s41469-017-0014-1>

Gigerenzer, G. (2015). On the Supposed Evidence for Libertarian Paternalism. *Review of Philosophy and Psychology*. 6. 361-383. <https://doi.org/10.1007/s13164-015-0248-1>

Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. *American Psychologist*. 54(7). 493-503. DOI:10.1037/0003-066X.54.7.493

Hallsworth, M., List, J. A., Metcalfe, R. D., Vlaev, I. (2017). The behavioralist as tax collector: Using natural field experiments to enhance tax compliance. *Journal of Public Economics*. 148. 14-31. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.02.003>

Hartwig, M., Scholl, P., Budde, V., Windel, A. (2015). Adaptive Reminders for Safe Work. In MacTavish, T., Basapur, S. (eds). *Persuasive Technology. PERSUASIVE 2015*. Lecture Notes in Computer Science(), vol 9072. 135-140. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20306-5_12

Hausman, D. M., Welch, B. (2010). Debate: To nudge or not to nudge. *The Journal of Political Philosophy*. 18(1). 123-136. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9760.2009.00351.x>

Herd, P., Moynihan, D. P. (2019). *Administrative Burden: Policymaking by Other Means*. New York: Russell Sage Foundation.

Houdek, P. (2024). Nudging in organizations: How to avoid behavioral interventions being just a façade. *Journal of Business Research*. 182 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.114781>

Johnson, E. J., Goldstein, D. (2003). Do defaults save lives? *Science*. 302(5649). 1338-1339. <https://doi.org/10.1126/science.1091721>

Jolls, C., Sunstein, C., Thaler, R. (1998). A Behavioral Approach to Law and Economics. *Stanford Law Review*. 50. 1471-1550. <https://doi.org/10.2307/1229304>

Jovanić, T. (2014). *Proces regulacije*. Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje.

Kahneman, D. (2003). Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics. *American Economic Review*. 93(5). 1449-1475. <https://doi.org/10.1257/000282803322655392>

Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.

Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A. (Eds.). (1982). *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases*. Cambridge University Press.

Kahneman, D., Tversky, A. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*. 185(4157). 1124–1131. <https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124>

Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*. 47(2). 263–291. <https://doi.org/10.2307/1914185>

Kaneman, D. (2015). *Misliti brzo i sporo*. Smederevo: Heliks.

Клајн, И., Шипка, М. (2008). *Велики речник страних речи и израза*. Нови Сад: Прометеј.

Kuan, R., Blagg, K., Castleman, B. L., Darolia, R., Matsudaira, J. D., Milkman, K. L., & Turner, L. J. (2025). Behavioral nudges prevent loan delinquencies at scale: A 13-million-person field experiment. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 122(4). e2416708122. <https://doi.org/10.1073/pnas.2416708122>

Miller, G. A. (2003). The cognitive revolution: A historical perspective. *Trends in Cognitive Sciences*. 7(3). 141–144. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(03\)00029-9](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(03)00029-9)

Mitchell, G. (2004). Libertarian Paternalism Is an Oxymoron. *Northwestern University Law Review*. 99(3). 1248-1276. https://www.researchgate.net/publication/228249621_Libertarian_Paternalism_Is_an_Oxymoron

Mitchell, G. (2017). Libertarian Nudges. *Missouri Law Review*. 82(3). 695-708. <https://scholarship.law.missouri.edu/mlr/vol82/iss3/9>

Mojašević, A. (2015). The Lawyer's Role in Advising Clients – New Theoretical Approach of Behavioral Law and Economics. *Facta universitatis*. 13(1). 51–57.

Mojašević, A. (2020). BEHAVIOURAL ECONOMICS AND PUBLIC POLICIES: SOME INTRODUCTORY ISSUES. *Facta Universitatis: Law and Politics*. 18(3). 131-145. <https://doi.org/10.22190/FULP2003131M>

Mojašević, A. (2021). *Primena biheviorističkih nalaza u javnim politikama [Application of behavioral insights in public policies]*. Dosije Studio Beograd, Univerzitet u Nišu, SeCons – grupa za razvojnu inicijativu Beograd.

Mojašević, A., Nikolić, Lj. (2021). NUDGE, SHOVE, BUDGE, SLUDGE AND ADMINISTRATIVE BURDEN: Terminological Demarcation and Practical Implications. *Facta Universitatis: Law and Politics*. 19(2). 83-96. DOI: <https://doi.org/10.22190/FULP2102083M>

Newport, C. (2016). *Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World*. London: Piatkus Publishers.

Oliver, A. (2017). *The Origins of Behavioural Public Policy*. UK: Cambridge University Press.

Parker, C., Nielsen, V. L. (2011). *Explaining Compliance: Business Responses to Regulation*. Edward Elgar Publishing.

Paunov, Y., Wänke, M., Vogel, T. (2019). Transparency effects on policy compliance: disclosing how defaults work can enhance their effectiveness. *Behavioural Public Policy*. 3(2). 187-208. doi:10.1017/bpp.2018.40

Rebonato, R. A. (2014). Critical Assessment of Libertarian Paternalism. *Journal of Consumer Policy*. 37. 357-396. <https://doi.org/10.1007/s10603-014-9265-1>

Ritov, I., Baron, J. (1992). Status-quo Bias and Omission-Bias. *Journal of Risk and Uncertainty*. 5. 49-61. <https://doi.org/10.1007/BF00208786>

Schmidt A. T., Engelen, B. (2020). The ethics of nudging: An overview. *Philosophy Compass*. 15:e12658. <https://doi.org/10.1111/phc3.12658>

Simon, H. A. (1955). *A Behavioral Model of Rational Choice*. *Quarterly Journal of Economics*. 69(1). 99-118. <https://doi.org/10.2307/1884852>

Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. Macmillan.

Sunstein, C. R. (2016). *The Ethics of Influence: Government in the Age of Behavioral Science*. Cambridge University Press.

Sunstein, C. R. (2015). The Ethics of Nudging. *Yale Journal on Regulation*. 32(2). <https://www.yalejreg.com/print/the-ethics-of-nudging/>

Sunstein, C. R. (2020). *Too Much Information: Understanding What You Don't Want to Know*. The MIT Press.

Thaler, R. (1980). Toward a positive theory of consumer choice. *Journal of Economic Behavior & Organization*. 1(1). 39-60. [https://doi.org/10.1016/0167-2681\(80\)90051-7](https://doi.org/10.1016/0167-2681(80)90051-7)

Thaler, R. (1985). Mental accounting and consumer choice. *Marketing Science*. 4(3). 199-214. <https://doi.org/10.1287/mksc.4.3.199>

Thaler, R. (1990). Anomalies: Saving, fungibility, and mental accounts. *Journal of Economic Perspectives*. 4(1). 193-205. <https://doi.org/10.1257/jep.4.1.193>

Thaler, R. H. (1991). *Quasi rational economics*. Russell Sage Foundation.

Thaler, R. H. (2000). From Homo Economicus to Homo Sapiens. *Journal of Economic Perspectives*. 14(1). 133-141. <https://doi.org/10.1257/jep.14.1.133>

Thaler, R. H. (2015). *Misbehaving: The making of behavioral economics*. W. W. Norton & Company.

Thaler, R. H., Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.

Thaler, R., Benartzi, S. (2004). Save More Tomorrow™: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving. *Journal of Political Economy*. 112(S1). S164-S187. <https://doi.org/10.1086/380085>

Thaler, R., Sunstein, C. (2003). Libertarian Paternalism. *The American Economic Review*. 93(2). 175–179. DOI: 10.1257/000282803321947001

Tversky, A., Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science*. 211(4481). 453–458. <https://doi.org/10.1126/science.7455683>

Tversky, A., Kahneman, D. (1992). Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. *Journal of Risk and Uncertainty*. 5(4). 297–323. <https://doi.org/10.1007/BF00122574>

Watson, J. (1913). Psychology as the Behaviorist Views It. *Psychological Review*. 20(2).158–177. <https://doi.org/10.1037/h0074428>

Yeung, K. (2016). ‘Hypernudge’: Big data as a mode of regulation by design. *Information, Communication & Society*. 20(1). 118-136. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1186713>

Интернет извори:

Behavioural Insights Team (BIT). <https://www.bi.team/>

de Waal, M., Stoker, J., Rink, F. (2015). Formal and informal dimensions of compliance effectiveness. *Business Compliance*. 2015(2). 15-27. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/64687755/Formal_and_informal_dimensions_of_compliance_effectiveness_Melanie_de_Waal_et_al._2015.pdf

Deloitte. (2022). *Toolkit: How to apply nudges in the workplace*. Deloitte Insights. <https://action.deloitte.com/insight/2475/toolkit-how-to-apply-nudges-in-the-workplace>

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nudge>

Karaulac, T. (2008). *Procena troškova određenih administrativnih procedura u Srbiji*. Beograd: Naled. https://ceves.org.rs/wp-content/uploads/2018/07/Estimation-of-resources-impact-for-selected-business-related-administrative-procedures_2008.pdf

Lee, S. (16. 6. 2025). *Globalization and Business Ethics*. Number Analytics. <https://www.numberanalytics.com/blog/globalization-and-business-ethics>, приступ: 17. авг. 25.

OECD. (2018). *Behavioural Insights for Public Integrity: Harnessing the Human Factor to Counter Corruption*. OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris. https://www.oecd.org/en/publications/behavioural-insights-for-public-integrity_9789264297067-en.html

OECD. (2019). *Tools and Ethics for Applied Behavioural Insights: The BASIC Toolkit*. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/tools-and-ethics-for-applied-behavioural-insights-the-basic-toolkit_9ea76a8f-en.html

OECD. (2021). *Behavioural insight and regulatory governance*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/11/behavioural-insight-and-regulatory-governance_a2990ee1/ee46b4af-en.pdf

O'Leary, J., Murphy, T. (2017). *How state and local governments can use nudge thinking to improve outcomes. Beyond carrots and sticks*. <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/government-public-sector-services/how-state-local-governments-can-apply-nudge-thinking.html>

Oppedisano, R. (2024). *Anti-Money Laundering and Corporate Compliance*. IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.114226, <https://www.intechopen.com/chapters/89157>

Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП). (2020). *Пру-ручник за анализу ефеката јавних политика и прописа*. <https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Prirucnik-za-analizu-efekata-javnih-politika-i-propisa-21012021-srb.pdf>

Straife (24. 7. 2024). *Building Trust Through Compliance and ESG Initiatives*. <https://straife.com/straife-news/trust-through-compliance-esg-initiatives>, приступ: 17. авг. 25.

Sunstein, K. (2020). *Sludge Audits*. Published online by Cambridge University Press: 06 January 2020. <https://www.cambridge.org/core/journals/behavioural-public-policy/article/sludge-audits/12A7E338984CE8807CC1E078EC4F13A7#article>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2024). *Serbia: Strengthening ethics and integrity standards in public administration*. <https://www.unodc.org/southeasterneurope/en/all-stories-march-2024-serbia-strengthening-ethics-and-integrity-standards-in-public-administration.html>

Правни акти:

Закон о банкама. *Службени гласник РС*. Бр. 107/2005, 91/2010, 14/2015 и 19/2025.

Закон о привредним друштвима. *Службени гласник РС*. Бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025.

Aleksandar S. Mojašević, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

**BEHAVIORAL TOOLS AS A MEANS OF BUSINESS COMPLIANCE: BETWEEN
ETHICS AND EFFICIENCY**

Summary

Ensuring compliance with legislative, ethical, and internal norms poses an increasing challenge for modern enterprises, particularly in the context of globalization, digitalization, and the constant evolution of the regulatory framework. Traditional approaches based on rules, monitoring, and sanctions are increasingly being complemented by innovative instruments drawn from behavioral economics and psychology. This paper examines the application of behavioral instruments – particularly the so-called nudge approach – as a means of fostering compliant behavior among employees and management. The aim is to highlight both the potential and the ethical dilemmas associated with this approach. Through the analysis of practical examples and theoretical frameworks, the paper provides an introduction to the topic and sheds light on ways in which behavior within enterprises can be shaped through subtle incentives rather than strict control.

Keywords: *behaviorism, behavioral economics, nudge, compliance, business ethics, organizational behavior.*